
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

**DIPLOMATIK XODIM FAOLIYATIDA CHET TILLARINING O'RNINI
VA O'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTI TARJIMASI DOLZARB MASALALARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557994>

Annotasiya: *Maqolada chet tillarini bilish darajasining xalqaro hamkorlik muvaffaqiyatiga va tashqi siyosat mahkamasiga yuklangan vazifalarni amalga oshirishda tutgan muhim o'рни tahlil etiladi. Diplomatlarning tomonidan mavjud til bilimlarini doimiy ravishda oshirib borish ularning kamolotga yetishlarida hamda diplomatik xizmat pog'onasidan bardavom ko'tarilishlarida muhimligi bayon qilinadi.*

Risolada O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalarining tomonidan oz'bek xalqining boy ilmiy-madaniy merosi, o'zbek tilini targ'ib q'ilish va ommalashtirish yo'lida duch kelayotgan muammolar yoritilgan hamda va ularni hal etish yuzasidan tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: *xalqaro munosabatlar, tarjimonlar maktabi, tarjimashunoslik, bilvosita, asl, madaniyatlararo muloqot.*

Abstract: *The article underscores the crucial role of foreign language proficiency in fostering successful international cooperation and effectively executing the responsibilities entrusted to the foreign policy department. It emphasizes the necessity of continuous language skill enhancement for diplomats, both for their professional development and for sustained career advancement within the diplomatic service.*

Furthermore, the brochure identifies challenges encountered by Uzbekistan's diplomatic missions abroad in effectively promoting and popularizing the rich scientific, cultural, and linguistic heritage of the Uzbek people. It subsequently proposes actionable recommendations to address these challenges.

Key words: *international relations, school of translators, translation studies, indirect, original, intercultural communication.*

Qadim zamonlardan beri xalqaro munosabatlar sohasi chet tillarini bilishga asoslangan madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

Xalqaro muloqotda taraqqiyot va samaradorlikka ta'sir etuvchi barcha omillardan asosiysi – bu til, madaniyat, urf-odatlar, mafkura, din, xorijiy davlatlar

qonunlari va boshqalar. Aynan til muzokaralar muhitini yaratish muvaffaqiyatning bosh omili hisoblanadi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, hamkor sherikning tilini bilish maqsadga erishish yo'lida muhim, qo'shimcha vosita hisoblanadi.

Asrimizning hozirgi bosqichida oliy ta'lim muassasalarida xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tashqi siyosat va xalqaro hamkorlik masalalariga daxldor idoralar xodimlariga qo'yiladigan asosiy, o'ziga xos malaka talabi sifatida bir yoki bir nechta xorijiy tillarni chuqur o'rganishni nazarda tutadi.

Bugungi zamonda amalda har bir elchixonona o'zining ko'p funktsiyali vakolatlari doirasida qabul qiluvchi, ya'ni mezbon davlatning tegishli vazirliklari va idoralari hamda ushbu malakatda faoliyat ko'rsatadigan diplomatik korpus bilan doimiy ravishda faol yozishmalarni olib boradi. Bularning barchasi tarjima va texnik ishlarni puxta tashkil etishni taqozo etadi. Ammo ko'pgina mamlakatlarning xorijiy vakolatxonalari shtat birligida tarjimon lavozimi ko'zda tutilmaydi.

Elchixonona mamlakat Tashqi ishlar vazirligidan keladigan turli topshiriqlar, xususan, davlat Rahbarining tashqi siyosat, mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotining dolzarb masalalari borasidagi bayonotlari, nutqlari, xorijiy davlatlarga tashriflari yoxud chet el mamlakatlari davlat va hukumat boshliqlarining O'zbekistonga safarlari va hokazolar haqida tezkor xabarlarini mezbon tomon tiliga o'girish til bilishning diplomat faoliyatida qanchalik muhimligini amalda namoyon etadi.

Bunday ishning asosiy og'irligi asosan diplomatik vakolatxonona xodimlari yelkasiga tushadi. Ma'lumki, xorijiy mamlakatda elchixonona ochish, uning faoliyatini tashkil etish vakolatxonona diplomatik va ma'muriy-idoraviy xodimlari uchun turar-joy, transport vositalari ajratish va boshqa moliyaviy masalalar katta hajmda davlat byudjetidan mablag' ajratishni talab etadi.

Chet tillarini bilish darajasi xalqaro hamkorlik muvaffaqiyatiga va tashqi siyosat mahkamasiga yuklangan vazifalarni amalga oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Diplomatlar tomonidan mavjud til bilimlarini doimiy ravishda oshirib

borish ularning kamolotga yetishlarida hamda diplomatik xizmat pog'onasidan bardavom ko'tarilishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tajribali diplomatlar mahalliy tilni hatto boshlang'ich bosqichda bo'lsa ham bilish diplomatga nisbatan suhbatdoshida xayrxohlik munosabatini uyg'otadi, muvaffaqiyatli faoliyati uchun poydevor yaratishga yordam beradi hamda uning mezbon mamlakatda siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-akademik, tahliliy markazlar, ommaviy axborot vositalari va diplomatik korpus vakillari orasida ehtiromi va obro'sini mustahkamlashga xizmat qilishini doimo ta'kidlaydilar.

Madaniyat tarixidan ma'lumki, ilm-fan va adabiyot rivojlangan mamlakatlarda butun boshli tarjima oqimlari va tarjima maktablari yuzaga kelgan. Abbosiylar xalifaligi davrida Bag'doddagi "Bayt ul-Hikma" ("Falsafa maktabi", "Bilimlar uyi" – IX asr boshlari), Xorazmda "al-Ma'mun" akademiyasi (XII asr), G'arbiy Yevropada Raymond Toledskiyning tarjima maktabi (XII asr), Xorazm tarjima maktabi (XIX asr), Misrdagi tarjima maktabi (XIX asr, Muhammad Ali boshqaruvi davri) ana shunday muassasalar sirasiga kiradi.

Mustaqil O'zbekistonda yuqori malakali mutaxassislar – o'qituvchilar, muhandislar, texnologlar, artistlar, kutubxonachilar, jurnalistlar va boshqa sohalar vakillarini tayyorlashga ustuvor ahamiyat beriladi. Yuqori malakali tarjimonlarni-chi. Ammo betakror mumtoz adabiyotimiz go'zal badiiy asarlarini chet tillariga, murakkab ijtimoiy-siyosiy adabiyot namunalarini, muhim ilmiy-texnikaviy kitoblarni, ularning butun nozikligi va mas'uliyati bilan bevosita asl tildan o'zbek tiliga o'giradigan, xalqaro madaniy aloqalarning faollashuviga ko'maklashadigan mutaxassislarni bugun kun talablari darajasida tayyorlashga yetarli e'tibor qaratilmaydi.

Mamlakatimizdagi 200 ga yaqin davlat va xususiy oliy ta'lim muassasalaridan taxminan 25%-30% tilga universitet va institutlarda asosan G'arbiy Yevropa tillari va Sharq tillarini biladigan filolog, tilshunoslar, gid-hamrohlar, tarjimonlar tayyorlanmoqda.

Taniqli adabiyotshunos, tarjimashunos olim va munaqqid G'aybulloh Salomovning bundan qariyb 50 yil oldin ta'kidlagan ta'biri bilan aytganda, "... ko'p ming kishilik tilshunoslar va adabiyotshunoslar otryadiga ega bo'lsak ham, bizda G'arbiy Yevropa va Sharq tillaridan tarjima qilishga yurak yutib kirishganlar soni barmoq bilan sanarli darajada kam? Buning sababi nimada?

Bu muammoni mamlakatimizda hanuzgacha, aksariyat hollarda xorijiy tilni obrazlar tizimi deb emas, balki mavhum tushunchalar tizimi sifatida tushunib, tilning ba'diy quvvati va ma'nolarini chuqur va atroflicha his eta olmaslik bilan izohlash mumkin. V.Rossel'sning ta'kidlashicha, badiiy asar u yaratilgan mamlakat muhiti, milliy hayot tarzi, shakli va san'ati bilan shu qadar chambarchas bog'langan bo'ladiki, o'z tilida faqat vatandoshlariga va ... tarjimonlargagina "to'laligicha" borib yetishi mumkin.

Tarjimon ham asarning asl nusxasini begona tilda o'qisa ham, u tarjima asnosida ijodiy vazifa bilan mashg'ul bo'ladi, asarni o'z ona tili vositasida talqin qilishi va keng kitobxon-mushtariylarga yetkazish uchun qaytadan yaratishi kerak. Belarus tarjimashunos olimi P.I.Kopanov fikricha, tarjimon masalasi muammolar muammosi bo'lib qolmoqda, negaki unga yozuvchilik, zukkolik qobiliyatlariga, yetuk ma'lumot olgan filolog bilimiga ega hamda o'zi tarjima qilayotgan sohada fidoyi kishi bo'lishi talabi qo'yiladi.

Shu bois ham dunyoning ko'pgina mamlakatlarida, jumladan, kamina uzoq muddat faoliyat olib borgan Saudiya Arabistonidagi podshoh Saud, Qatardagi shayx Hamad bin Xalifa, Misrdagi Qohira va Ayn Shams universitetlari magistraturalari bosqichida bozor talablariga mos ravishda turli sohalarda, xususan, yetakchi ommaviy axborot vositalari (CNN, BBC, Al-Jazeera, Russia Today, Al-Arabiyya va boshqalar), sanoat, turizm, reklama, bank, yirik nashriyotlar, moliya, davlat boshqaruvi hamda xalqaro tashkilotlar, birinchi navbatda BMT va uning tarkibiy-qurilmaviy agentliklari uchun tarjimonlarni tayyorlash tajribasini respublikamizda ham yanada kengroq tatbiq etish zarur. Mazkur universitetlar bitiruvchilariga

diplomdan tashqari tarjima ixtisosliklari bo'yicha xalqaro e'tirof etilgan tarjimonlik sertifikatlari beriladi.

Tarjimonlar orqali suhbatlashish muzokaralar jarayoniga sezilarli o'zgarishlar kiritadi; birinchidan, tadbirni o'tkazish xarajatlari oshadi; ikkinchidan, amaliy muzokaralar jarayoni uzaytiriladi; uchinchidan, hamkor sheriklar o'rtasida ayrim tushunmovchiliklarning yuzaga kelishi xavfi ham mavjud. Biroq, muzokaralar qanday mavzuda o'tkazilishidan qat'iy nazar, unda tarjimonning roli juda kattadir. Tarjimon barcha ishtirokchilar e'tiborini bog'laydi, bunda ko'p narsa uning tarjima qilgan narsasiga emas, balki uni qanday bajarishiga ham bog'liq.

Yuqorida qayd etilganidek, Davlatlar va xalqlar o'rtasidagi madaniy hamkorlik diplomatik faoliyatning asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Respublikamizning chet ellardagi elchixonalariga O'zbekistonning boy va betakror ilmiy-madaniy merosi, jumladan, o'zbek tilini targ'ib qilish va ommalashtirish vazifasi ham muhim diplomatik xizmat vazifalariga kiritilgan.

Ushbu sharaflı missiyani bajarishga to'sqinlik qiluvchi muammolar sirasiga avvalambor sifatli darsliklar, mukammal lug'atlar mavjud emasligi, xorijiy tilda o'zbek tilini erkin tushuntira oladigan o'qituvchilar yetishmasligi, ularni moddiy-ma'naviy qo'llab quvvatlash mexanizmi yaratilmaganligini ko'rsatib o'tish joizdir.

Bu muammolarni hal qilish uchun hukumat tomonidan mablag' ajratib hal qilish mumkindir. Ammo asosiy muammo xorijliklar orasida o'zbek tiliga qiziqishning nihoyatda pastligida deb hisoblaymiz.

Qohira universitetida turk tilini o'rganayotgan talabalar 4-kursda qo'shimcha ozarbayjon, qozoq va o'zbek tilarini turkiy tillar shevalari sifatida o'rganishlari lozim. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, o'zbek tilida betakror, o'lmas asarlar yaratgan Lutfiy, Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Bobur, Xondamir, Mirxond, Bekzod ijodi, islom sivilizatsiyasi va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan tarixiy shaharlari va buyuk ajdodlari bor xalqning tili va madaniyatini o'rganishga qiziqish katta emas. Albatta, talabalar uchun universitetni tamomlagandan keyin, mehnat bozorida ushbu tilni o'rganib, munosib ish o'rnini topish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yaqin Sharq mintaqasidagi siyosiy vaziyat va voqealar rivojiga Eronning yondashuvi va ta'siri sababli aksariyat arab davlatlarining ushbu mamlakat bilan aloqalari va hamkorlik ko'lamini birmuncha cheklangan. Shunday bo'lsa-da, arab mamlakatlari, xususan, Ko'rfaz davlatlarida fors tili va adabiyoti hamda eronshunoslik va tahliliy tadqiqotlarga bo'lgan e'tibor o'zining yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Fikrimizcha, buning asosiy sabablaridan biri Tehronning Yaqin Sharqdagi jarayonlarga ta'sir etuvchi yirik mintaqaviy kuch sifatida global aktorlar tomonidan e'tirov qilinishi bo'lsa, boshqa jihatdan fors tilida yozilgan badiiy asarlarning xorijiy tillarga mohirlik bilan tarjima qilinganligi va tarqatilganligini ham ko'rsatib o'tish darkor.

Nafaqat Sharqda, balki G'arbda ham Firdavsiy, Umar Xayyom, Rumiyni bilmagan ziyoli kishini topish amri mahol. Ularning turli tillarga tarjima qilingan she'rlari hozirga qadar qayta-qayta tilga olinadi.

Keyingi yillarda mumtoz o'zbek adabiyoti namunalari (Alisher Navoiy, Bobur, Cho'lpon, Behbudiy va boshqalar asarlari), tarixi, san'atiga oid materiallar, O'zbekistonning mustaqillik yillarida turli sohalarda erishgan yutug'larini aks ettiruvchi ma'lumotlar rus tilidan tashqari boshqa xorijiy tillarga, jumladan arab tiliga tarjimasi amalga oshirilgan bo'lsada, bu yo'nalishda o'zbek tarjimashunosligi oldida keng ko'lamda dolzarb masalalar turibdi.

Xususan, mumtoz adabiyotimiz namunalarini xorijiy tilga tarjima qiluvchi shaxs o'z tilida voqealarni nihoyatda go'zal ifodalay bilishi va ko'p yillik tajribaga ega bo'lishi talab etiladi. Bunda nasrda yozilgan asarni tarjima qilishda voqealar ma'nosi badiiy bezak berilgan holda tarjima qilinishi va asl matndan biroz farq qilishi tufayli, uning qaysi tildan o'girilishi ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Lekin, nazmda bitilgan asarlar faqat bevosita asl tildan va nihoyatda katta tajribaga ega shaxslar tomonidan o'girilishi lozim. Navoiy asarlarini tarjima qilishga jur'at etgan shaxs, yoxud navoiyshunos bo'lish istagidagi har bir filolog nafaqat o'zbek tilini mukammal o'zlashtirishi, balki eski o'zbek tili bilan birgalikda arab va

fors tillari hamda tasavvuf ilmi va sharq falsafasidan xabardor bo'lishi ham talab etiladi.

O'zbek tilini xorijda o'qitish va targ'ib qilishni istar ekanmiz, bu muammoni nafaqat ba'zi bir tarixiy sanalarda yodga olish, balki uni hal etish mexanizmini yaratish talab etiladi. Ushbu yo'nalishda O'zbekiston madaniyati va san'atini xorijiy mamlakatlarda keng miqyosda targ'ib qilish maqsadida xalqaro Tashqi ishlar vazirligi huzurida hamkorlik agentligini hamda respublikamizning chet ellardagi vakolatxonalarini huzurida O'zbekiston madaniyati markazlarini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mazkur markazlar faoliyatiga xalqimizning boy madaniy-ilmiy merosi, betakror, xilma-xil urf-odatlarini tarannum etish, o'zbek tilini o'qitishdan tashqari xorijiy hamkorlar bilan birgalikda soddalashtirilgan va chet elliklar uchun mo'ljallangan, ularning tillarida yozilgan darsliklar va qo'llanmalar hamda sifatli lug'atlar tayyorlash vazifalari ham kiritiladi.

Uzoq istiqbolda esa, mazkur madaniyat markazlari faoliyati samarasi yurtimiz va xalqimizning jahon miqyosida o'zining munosib "yumshoq kuch"ga ega bo'lishi, xorijliklarning O'zbekistonga oid bilimlarining shakllanishi hamda ularning yurtimizga bo'lgan qiziqishlarining ortishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdul Aziz Al-Hurr, Nawzad Abdul Rahman Al-Haiqi. The Art of Report Writing, 2023, Diplomatic Institute in the State of Qatar, pp 99-101 (In arabic)
2. Abdulaziz Al-Hurr, Diplomacy, Leadership and Power, Diplomatic Institute in the State of Qatar, pp. 60-61, Doha 2022. (In arabic)
3. Gibson Robert. Intercultural Business Communication. Oxford University Press, 2002 111p.

-
4. Penny Carte, Chis Fox. Bridging the Culture Gap: A Practical Guide to International Business, 2008, p.6
 5. Voevoda Y.V. Podgotovka specialistov-mejdunarodnikov k mejkulturnoy kommunikatsii v professionalnom diskurse. Sovremennaya kommunikavistika. 2012, pp.26-31 (In Russian)
 6. Vereshagin Y.M., Kostomarov V.G. V poiskax novix putey razvitiya lingvostranavedeniya: konsepsiya rechapovedenchestkx taktik. <https://cyberleninka.ru/article/n/2001-02-012> (In russian)
 7. Popov V.I. Sovremennaya diplomatiya, p.34-35. Moskva 2003 (In Russian)
 8. Ryabova M.V. Kultura i yazik kak fundamentalnie sostavlyayushie mejkulturnogo obsheniya. https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2008_2-1_75.pdf (In russian).
 9. Tarjima sa'ati, pp 56-71, Toshkent-1978
 10. International scientific-practical conference on the topic of "Foreign language in professional communication" Research BIB / Index Copernicus (E)ISSN: 2181-1784 4(25), pp.11-22, Dec., 2024 www.oriens.uz